

Der Feind steht links. Der ausserordentliche Parteitag der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands im Markgrafensaal des bayrischen Städtchens Schwabach. Noch hängen die Dekorationen vom Fasching. Die Wahlparole «Sicherheit durch Recht und Ordnung» liegt im allgemeinen Trend der Parteien. Thadden glaubt, dass seine Partei bei den Bundestagswahlen acht bis zwölf Prozent der Stimmen erhalten wird.

NPD-

«Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. NPD-Chef Adolf von Thadden und Dr. Lamker (mit Brille).

DEUTSCHER ALS ALLE ANDERN DEUTSCHEN SEIN

Der ausserordentliche Bundesparteitag der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) vom 22. Februar im Markgrafensaal des bayrischen Städtchens Schwabach ist beendet. Adolf von Thadden, der hochgewachsene pommerische Junker, wischt sich am Rednerpult zum letztenmal den Schweiss von der Stirn. Dann erheben sich die Delegierten im Saal, und diejenigen, die draussen warten, stehen stramm. Sie nehmen den Hut in die Hand, und aus tausend Kehlen tönt es: «Deutschland, Deutschland über alles!» Schwabacher Bürger und die Schwabacher Jugend hören das alte Lied nur von ferne. Eisenbarrikaden, NATO-Stacheldraht und drei Hundertschaften Bereitschaftspolizei trennen sie von jenen Landsleuten, die sich in der NPD gefunden haben und deren klarstes Ziel es ist, deutscher als alle andern Deutschen

zu sein. Mich fröstelt's bei den markigen Klängen dieses Liedes. «Deutschland über alles in der Welt!» Das war vielleicht einmal nur um Nuancen patriotischer als unser «Heil dir, Helvetia», ein Vaterlandslied von durchschnittlichem Pathos. Seit deutsche Armeen buchstäblich über alles in der Welt gegangen sind, ist es eine Geschmacklosigkeit. Im mindesten für geschmacklos, wenn nicht gar für demokratiegefährlich hält eine weite Welt jene Partei, die vor vier Jahren aufgebrochen ist, Deutschland wieder einmal zu erneuern und von verderblichen, fremden Einflüssen zu befreien. Ob die «ersten Beulen einer neuen braunen Pest» aufgebrochen seien, fragte «Le Monde» in Paris, während «Dagens Nyheter» in Stockholm «grausige Assoziationen» überfielen. Die Bonner Parteien forderten erhöhte

Wachsamkeit und der Deutsche Gewerkschaftsbund schon an seinem Bundeskongress im Mai 1966 in Berlin ein Verbot der rechtsradikalen Gruppe, die bewiesen hatte, «dass in dieser Partei militaristisches, nationalsozialistisches und sonstiges antidemokratisches Gedankengut lebendig ist».

«Was uns nicht umbringt, macht uns stärker»

Der Bundesparteitag 1969 in Schwabach sieht die Partei, vor kurzem noch durch interne Machtkämpfe geschwächt und vom Damokles-Schwert eines Verbotantrages bedroht, stärker und zversichtlicher denn je. «Was uns nicht umbringt, macht uns stärker», verkündet Parteichef von Thadden, der, realistischer, aber auch selbstsicherer gewor-

den, mit einem Wahletat von zehn Millionen Mark dem Einzug in den Bonner Bundestag zuversichtlich entgegenblickt. Drei von den vier aufgetretenen Rednern sind Rechtsanwälte, und um die Rechtmässigkeit der Partei geht es denn auch vor allem. Zwei der Rechtsreferenten ermüden die 614 Delegierten mit dem Versuch, den Nachweis zu erbringen, dass der Missbrauch des Grundgesetzes nicht von der NPD, sondern von den Bonner Parteien betrieben werde. Nur mässiger Beifall lohnt ihre Mühen. Der dritte Redner aber, der bayrische Landtagsabgeordnete und Anwalt Siegfried Pöhlmann, weckt in wirkungsvoll demagogischer Art jene Emotionen, ohne die sich der Parteitag kaum von irgendeiner bürgerlichen Parteiversammlung unterscheiden hätte. Als eine «Herrschaft der Scheinheiligen» beschimpft er das Bonner Establishment.

Vergangenheitsbewältigung

Hauptthema ist wieder einmal mehr die Kriegsschuld. Pöhlmann wettet gegen die «riesige Maschinerie der Massenbeeinflussung, pausenlos damit beschäftigt, in einer grotesken Schwarzweissmalerei darzutun, was alles doch die Deutschen an Verbrechen begangen hätten». Der Beifall der Delegierten braust. Pöhlmann und die Seinen wollen endlich reinen Tisch. Auschwitz und Buchenwald gegen Dresden und Hiroshima. Millionen ermordeter Juden gegen Millionen Opfer des Sowjetregimes. Ein makabrer Handel! Pöhlmann und 33 000 NPD-Leute «sind nicht bereit, sich noch länger wie ein geprügelter Hund vor einem künstlich errichteten Postament heuchlerischer Selbstgerechtigkeit in den Staub zu rollen». Die NPD ist eine Partei der Emotionen

«Muss Polizei Faschisten vor Demokraten schützen?» Die Frage stellt ein bätiger Student einem der 300 Bereitschaftspolizisten, die den Versammlungsort der NPD mit Stacheldraht und Eisenbarrikaden in ein Ghetto verwandelten und jene Sicherheit garantieren, welche die NPD-Parole fordert.

und Ressentiments. Von Thadden ist kein zweiter Hitler und seine Partei keine NSDAP. Aber da wird der selbe Boden beackert und gedüngt, auf dem das alles gewachsen war. «Wir wollen nicht länger immer nur die Schweine dieser Welt sein!», so eine Gruppe von jungen Leuten, die «damals» noch gar nicht auf der Welt waren. Die Emotionen dieser Jungen berücksichtigt aber nicht allein die NPD. Seit Ludwig Erhards berühmtem «Wir sind wieder wer» ist die nationale Welle in allen bürgerlichen Parteien Trumpf. Adolf von Thaddens grösste Wahlkampfesorge: von der CDU-CSU rechts überholt zu werden.

Unser aussenpolitischer Mitarbeiter wird in einer der nächsten Nummern auf dieses Thema zurückkommen.

«Nazis raus, Nazis raus!» In solchen Sprechchören einer Schar von Schwabacher Schülern und Lehrlingen manifestiert sich der «rote Terror», den flinke NPD-Anhänger sogleich auf ihre Weise bekämpfen.

